

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР

Муяссар Нуриддинова

доктор философии по педагогических наукам (PhD), доцент, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, город Чирчик, Узбекистан,

Консультант: проф., Т. С. Усманходжаев

nuriddinova.muyassar83@mail.ru

Аннотация. В данной статье представлена информация об узбекских народных играх, развитии этноспорта и исторических источниках, а также о народных ценностях.

Ключевые слова: этноспорт, национальные игры, энциклопедия, традиции, народные ценности.

HISTORY OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF NATIONAL OUTDOOR GAMES

Annottatsion. This article provides information about Uzbek national games, the development of ethnosport and historical sources, as well as about folk values.

Keywords: ethnosport, national games, encyclopedia, traditions, folk values.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране проведено немало научных исследований о древних временах, результаты которых дают возможность сделать некоторые выводы об истории возникновения народных игр и прийти к некоторым выводам. 1) Игры относящиеся к раннему периоду палеолита. Этот период начался примерно 800 тысяч лет, и завершился 100 тысяч лет тому назад. До тех пор климат был теплым и люди распространились на больших территориях земной поверхности. Примерно 140- 150 тысяч лет тому назад (средний палеолит) – в период мустье все начало покрываться льдом. Тогда люди начали бороться с природой ради выживания. Изготовление каменного орудия усовершенствовалось, охота на крупных животных и рыбная ловля превратились в повседневную потребность людей. Были изобретены средства для добывания огня, для проживания стали использовать пещеру, подвал и другие укрытия. Возникли новые виды орудия труда – терка, нож. Результаты научно-исследовательских работ показали, на территории нашей страны люди с древних времен использовали различное оружие для охоты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В возникновении и развитии узбекских национальных подвижных игр чрезвычайно важную роль играют сохранившиеся до настоящего времени памятники древности (рукописи греческих, римских, арабо-персидских авторов, тюркские письмена), архитектурные памятники и результаты проведенных археологических раскопок, а также образцы устного народного творчества (эпосы, дастаны, легенды, сказания, загадки, игры, танцы, музыка и другие). Узбекские народные подвижные игры, являющиеся частью узбекской народной культуры, занимают особое место в развитии физической культуры, воспитании молодого поколения и формировании здорового образа жизни. Согласно изученным научно методическим и специальным источникам, культурное развитие наших предков было неразрывно связано с социально-экономическим, политическим и бытовым развитием. А это свидетельствует о том, что игры развиваются в гармоничной взаимосвязи

с культурным образом жизни и физической культурой нашего народа. Однако, историческое развитие игр наших предков невозможно изучать отдельно от их культуры, просвещения, исторических событий и традиций в различные периоды общественного строя. Представления и верования первобытных людей были связаны с уровнем познания и понимания мира. Действительно, в прошлом для людей сама природа и природные явления были загадкой, которые они не могли понять и разгадать, и все им казалось таинственным. Когда люди начали осознавать окружающий объективный мир, чтобы понять, какими путями возникают предметы и явления, они начали сопоставлять, сравнивать, и иногда противопоставлять явления и предметы. Они не могли полностью понять движения солнца, луны, звезд, как возникают молния, или облака, почему веет ветер, идут дожди и снега. И основываясь на анимистических понятиях, они считали, что все они живые. Так, человек еще не мог правильно понимать природу и ее секреты, главенствовали тотемистические понятия. В эти времена они рассматривали Солнце и Луну как отцовское и материнское начало – отец и мать. Природно-историческое развитие игр связано с трудовыми процессами. Первоначальные виды игр в первобытном обществе рассматриваются как часть синкретического (смешанного) искусства и отображают трудовую и повседневную деятельность человека. Они были неразделимы с песнями, танцами, музыкой. Благодаря совершенствованию орудия производства и развитию языка, игры выделились в самостоятельную часть мыслительной деятельности, обогащались по своему содержанию, возникли их виды, требующие двигательной активности. Не будет преувеличением сказать, что игры, как самостоятельный вид деятельности, во все времена определяли образ жизни общества. Ученые и педагоги многих стран изучают сущность игр, их возникновение, развитие и значение. В соответствии с этим, существуют различные теории, мнения и взгляды, отображающие сущность и возникновение игр. Охота наших древних предков на диких животных, действия по их приручению способствовали возникновению необходимости творческого представления и демонстрации событий, связанных с охотой. Древние люди посредством игр отображали события, связанные с охотой, войной и другой важной жизнедеятельностью. Обыгрывание неудачи на охоте помогали им определять допущенные ошибки и причины неудачи. Узбекские народные игры возникли еще до нашей эры, точнее, в период первобытного общинного строя. Это полностью подтверждается историческими, археологическими, этнографическими, фольклорными и другими источниками. В частности, в племенах саков 200-201 в произведении Махмуда Кашгари «Девону луготит турк» встречаются слова «атим, атим ер», связанные с луком и стрелами, «мерган» -означающего мастера по стрельбе. Как рассказывает Зайниддин Восифи, «Навруз Ахмад в стрельбе из лука дошел до такого уровня, что ни один богатырь не смог с ним сравниться». Его стрела точно попадала в глаз врага; когда он натягивал тетиву, небо поражалась его мастерству. Когда он выпускал стрелу, отовсюду звучали слова восхищения» (Зайниддин Махмуд Восифи, Бадойеу-Вакойе. – Т., изд. Адабиёт ва санъат, 1979. стр.69.). В творческом наследии Захириддина Бобура приводятся случаи, связанные со стрельбой из лука: «... Стрелял он средне, удар у него был сильным, не было человека, которого он не свалил бы ударом своего кулака... Хасан Яъкуббек был мужественным человеком. Он хорошо стрелял из лука.... Еще одним из них был Фариддин Хусайн Мирзо. Он сильно натягивал тетиву, и стрела летела за сорок батманов...» Действительно, Бабур Мирзо и сам был мастером стрельбы. В романе Народного писателя Пиримкула Кадырова «Звездные ночи» так изображается его

мастерство стрелка: “В саду тренируется двенадцатилетний Бабур Мирзо. Он прискакал на коне на пустырь на краю сада и внезапно отпустил поводья. Ловко установил стрелу в лук и на скачущем коне выстрелил по мишени. Прозучал стук стрелы, попавшей в деревянную мишень”. Найденные во время археологических раскопок в Холчаёнтепе и Болаликтепе наконечники стрел свидетельствуют о том, что наши предки издревле славились мастерством стрельбы из лука. Обнаруженные в Холчаёнтепе статуэтки лошадей и всадников имеют чрезвычайно важное научное значение. Лошади Холчаёна предназначались для наездников с легким оружием, они носили специальную одежду и были вооружены луками и стрелами. Обнаруженные статуэтки наездников свидетельствуют о том, что они быстро скакали на конях и точно поражали цель. Найденные в Айритоме близ Термеза, Тупроккале в Хорезме и других местах предметы, кости, камни, рисунки на керамике отображают древнюю культуру, борьбу, наездничество, стрельбу из лука, процессы охоты. Среди народов, проживавших в этот период, во время проведения религиозных, культурных обрядов, обычаев, свадеб и народных гуляний в целях повышения боевого мастерства, обеспечения спокойствия на территориях охоты и защиты своих земель торжественно проводились соревнования по стрельбе из лука, фехтованию, метанию копья, борьбе, игры на конях, спортивные игры. Вместе с тем, среди узбекских народных игр наездничество занимало важное место. Среди народов Средней Азии регулярно проводились игры, связанные с наездничеством и соревнования по различным видам спорта, однако основное направление физических упражнений во время соревнований носили военно прикладной характер. Трудно представить наш народ без лошадей, вместе с тем, для жителей этих мест стало обычаем с детства заниматься верховой ездой. Среди нашего народа часто проводились народные игры, связанные с лошадьми, “Купкари-улок”, “Скачки”, “Догнать девушку”, “Опрокидывание”, “Фехтование на коне”, “Игры с тыквой”, “Конное поло”. В произведении Абулкасыма Фирдавси “Шахнамэ” часто используется слово “Улак”. Ал-Максуди останавливаясь о Курбан Хайите, оставил такие ценные сведения: “В дни праздника между журжанцами и бекабадцами проходят состязания за голову верблюда”. Махмуд Кошгари также приводит многочисленные примеры наездничеству и по стрельбе из лука: “кто умеет хорошо стрелять – стрелок”, “натягивание каната на краю поля во время скачек и игры в конное поло”, “нарисованная линия для определения границ поля во время игры в конное поло”, “наездник”, “он тихо подстегнул коня кнутом”, “скакал на лошади”, “лошадь вспотела”, “стрелял сверху”, “задел, прошла задев”, “скачки”, “конные скачки”, “он участвовал в скачке на конях”, “иноходец”, “человек нацелил стрелу в лук”, “наездник заставил Для выслеживания и получения добычи нужно было выполнять различные сложные действия (бегать, прыгать, бросать и т.д.). Дети также принимали активное участие в этих процессах, и на их основе закрепляли жизненные практические навыки и способности. В результате возникли элементы народных игр (бег, ходьба, метание и т.д.) 2. Игры, присущие родовым-племенным обществам. Как известно, умение точно поражать цель и метание копья не очень простое занятие. Кроме того, для метанья копья требуется сила, ловкость, умение поражать цель и другие качества.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На протяжении сотен лет наши преданные своему делу люди со всей душой создавали, шлифовали и совершенствовали каждую игру. Он бережно сохранял избранные виды игр для будущих поколений.

На любом этапе развития представители старшего поколения протягивают руку помощи представителям молодого поколения, по мере возможности неустанно передают молодым свои накопленные знания и опыт, свое отношение к своим увлечениям.

Так, если в процессе физического воспитания молодежь будет все больше использовать национальные игры, эффективность игр повысится. Это имеет большое значение для повышения влияния нашей страны и народа в мировом масштабе. Таким образом, созданные людьми игры сочетаются с работой, образом жизни, природой окружающей среды, культурным наследием народа, традициями, обычаями, общечеловеческими ценностями и создают чудесный баланс.

В процессе физического воспитания молодежь вместо некоторых обязательных упражнений выбирают национальные игры, танцы, физические упражнения и национальные виды спорта, определяя их размер, направленность и эффективность можно использовать «Махбул-гулуб», «Фарход и Ширин» Алишера Навои. Прекрасными источниками служат произведения Умара Хайяма «Наврузнома», «Аль-Канун» Ибн Сины, «Кобуснома» Каювуса, «Девон-у-Лугати Тюрк» Махмуда Кашгари.

Изучение и исследование узбекских народных игр и внедрение их в практику для воспитания молодежи является одним из главных средств повышения наших ценностей, культуры и духовного богатства. Наша главная задача – бережно сохранить великое сокровище, созданное народом, сохранить колорит национализма и передать его следующему поколению.

ОБСУЖДЕНИЕ

На основании данных наблюдений и исследований доказано, что использование активных игр на занятиях по физическому воспитанию или в свободное время оказывает положительное влияние на центральную нервную систему, контролирующую работу функциональных органов организма человека. В ходе игровых действий знакомство детей с определенными ролями и персонажами (охотником, снайпером, находчивым, медвежьим борцом, охотником на лис и другими имитациями) создает у них мотивацию, побуждающую их к поиску, творчеству, находчивости, изобретательности и другим подобным качествам. , и это не только подражание, скорее всего, это призывает к поиску способов удовлетворения и стремления к действию. В действительности виды и смысловые формы национальных игр разнообразны, это такие умения, как память, внимание, восприятие, сознание, мышление, воля, такие чувства, как произношение, речь, интонация, сплоченность, честность, патриотизм, которые формируют и воспитывают такие качества, как взаимовыручку, манеру и отвагу. Поэтому нет необходимости доказывать, что общечеловеческие и национальные подвижные игры являются приоритетным средством здоровья человека, его мировоззрения, воспитания молодого поколения как физически и психически развитой личности.

Появление узбекских национальных игр относится к эпохе до нашей эры, а точнее, к эпохе первобытного командного строя. Исторические, археологические, этнографические, фольклорные и другие источники подтверждают это полностью. По словам древнеримского писателя Элиана, игровые состязания были очень распространены в племени наших предков саков и считались любимыми обычаями народа. По его словам, юноши племени саков получили право жениться на девушках, выигранных в этой игре-соревновании.

По сведениям, оставленным греческим историком Помнеем Трогом (I века нашей эры), отмечается, что древние племена, жившие на территории Средней Азии, были искусными воинами, умевшими хорошо воевать, то есть людьми с военным потенциалом. Узбекские народные игры были созданы несколько сотен лет назад в связи с потребностями общества. История игр тесно связана с развитием истории, археологии, этнографии, фольклора, педагогики, философии, спорта, театра, танцевального и циркового искусства в нашей стране.

По заключению участников международного симпозиума «Зараутсой-98», Зарауткамар был признан одной из первых начальных школ. Потому что об этом свидетельствуют древние изображения и письма, оставленные нашими предками. Согласно историческим данным, охотничьи игры играли важную роль в жизни первобытных людей. В одних источниках пишется, что игры проводятся перед охотой, в других высказываются мнения о последних играх после охоты. Если проанализировать эти данные глубже, то можно сказать, что охотничьи игры проводились как до, так и после охоты. Предоохотничьи игры служили предоохотничьими упражнениями (проверка готовности к охоте, моральной и физической подготовки к охоте) и организовывались в виде серьезного своеобразного небольшого обряда. В процессе этой игры первобытные люди учились приближаться к добыче, а затем легко ее ловить, для этого они надевали маску и принимали облик животного. Именно во время этих игр молодежь обучали охоте. Поэтому оно служило своеобразной школой, с одной стороны, помогало развивать охотничьи навыки, а с другой - формировало и развивало в них искусство подражания.

Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым №6099 «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта» на основе изучения истории отечественного спорта и национальных игр, была поставлена задача по созданию энциклопедии «Национальные виды спорта и народные игры Республики Узбекистан».

Энциклопедия национальных видов спорта и народных игр Республики Узбекистан составлена на основе нормативно-правовых требований, правил, понятий и другой информации в области национальных видов спорта и народных игр нашей страны и направлена на воспитание подрастающего поколения как патриотичных, сильных, смелых борцов наших предков, а также научно и практически обучать национальным подвижным играм, чтобы они освоили виды и достигли высоких результатов на мировых спортивных аренах.

В энциклопедии национальные виды спорта узбекского народа включают кураш (борьба), белбогли кураш (борьба на поясах) и его распространение, развитие кураша (борьбы) в разные периоды истории и его народные проявления, узбек жанг санати (узбекское боевое искусство) и его распространение в нашей стране, исторические символы и мастера борьбы, истоки Турон кураша (борьбы Турон) и его возникновение, его распространение по нашей стране и популярность. Сведения о Туронцах (Туранчиларах) представлены на основе определенных источников. При этом была дана информация о примерах народного устного творчества, передающихся от предков к поколениям, национальных и подвижных играх, воплощающих обычаи и традиции нашего народа, а также об ученых, проводивших исследования национальных игр.

Реализуется проект по созданию онлайн-платформы узбекских национальных игр. В этом вопросе над моделью турецкой платформы работает рабочая группа. Из узбекских

национальных игр по своему этимологическому статусу выделены следующие игры, которые не забыли своего значения и остаются актуальными:

Буря

Буря- игра распространена в горных **районах страны, где часто веют ветры, бури, которые гнут деревья**, ломаются ветки. Эта древняя игра сопровождается криками и шумом, наверное поэтому и получила такое название. Традиционно, в эту игру играют в горной местности, на пастбищах, дети их сел и махаллей, разделившись на команды. Описание игры: чтобы начать игру определяются открытое поле, с намеченными границами, примерно 30:20 (25:12) метров. В ней участвуют команды игроков по 6:6, 10:10 человек. В игре используется узелок, весом 300 или 500 граммов, который можно держать в одной руке. На одном краю поля рисуют круг (финиш), диаметром 1,5, куда нужно донести этот узелок. Содержание игры – игра начинается со свистка судьи, который вбрасывает узелок руками на расстояние 20-30 метров. В это время члены команды захватывают узелок, и передавая его друг-другу стараются закинуть его в круг с расстояния 3 метра от него. Ход игры: эта народная игра, она проводится в два, при необходимости в три тайма ((15*15, 10 минут перерыва). С момента когда судья вбрасывает узелок на передний край поля, игроки обеих команд должны стремительно бежать вперед, захватить узелок, перекидывать друг другу и прийти первыми к финишу. Та команда, которая в первый раз вбросила узелок в финиш, получает счет в “один узел”. Повторное вбрасывание узла судья начинает со своего места. Команда, набравшая большее количество “узлов” за установленное время в 15:15-30 минут считается победившей. Правила игры: – эта игра напоминает вид спорта “регби”, поэтому допускается, что игроки борьбе за узел могут немного использовать силовые приемы; – не допускается отталкивание игроками друг-друга, подножки или удерживание за одежду; – игрок, допустивший грубость, выводится из игры и его не пускают и во 2-ю игру. Особенности и значение игры: помогает воспитывать у детей ловкость, быстроту и силу. Особенность игры заключается в быстром беге.

Выталкивание из круга - одна из древних игр нашего народа, основная цель которой заключается в выводе противника из круга, поэтому так и называется. Описание игры: в эту игру первоначально играли дети-пастухи на полях, лужайках, а теперь это используется и на спортивных площадках. Порядок проведения игры: игроки разделяются на две равные команды. Между командами на земле нарисованы 3 круга – большой, средний и малый – диаметром 1,5-2 метра. Выходят и становятся по кругу по два-три представителя от каждой команды. Вокруг стоят игроки команд, держась за руки. Рядом с кругами стоят по одному судьи. С подачей сигнала игроки начинают выталкивать соперника. Тот, кто не удержался и вышел за линию круга, выбывает из игры. Затем его снова могут вернуть. Очередная пара выходит в круг и все повторяется. Выигрыш получают тот, кто вытолкнул соперника из круга. Правила игры:– при столкновении не допускается сильный толчок игрока; – участник игры вправе вытолкнуть противника, держа его за руку, толкая боком, плечом к плечу или ловко толкнув противника и сдвинуть с места. Особенности и значение игры: эта игра развивает в детях силу, ловкость и быстроту реакции.

ВЫВОДЫ

Прятание косточки-игра так называется, что в ней использовались абрикосовые косточки. Дети специально из собирали во время урожая абрикосов. В нее можно играть парами или разделившись на группы. Для выяснения того,

кто начинает игру, один из игроков прячет в одной руке косточку, и обнаруживший ее ведущий начинает игру. Описание игры: начинающий игрок, кладет в ладонь столько косточек, сколько сможет и говорит: «Сколько косточек у меня в руке?» Каждый из участников высказывает свое предположение. Затем, ребенок, спрятавший косточку, открывает руку и выкладывает косточки. Все, кто назвал меньшее число или большее, платит разницу косточками. Правила игры: кто правильно нашел количество косточек, получает и косточки, и очередь переходит к нему. Ладонь с косточками можно подробно рассматривать, и потрогать. В зависимости от количества косточек, можно использовать одну ладонь или обе ладони вместе. Побеждает тот, у кого оказывается наибольшее количество косточек. Особенности и значение игры: эта традиционная игра воспитывает у детей внимательность, находчивость, а также развивает быстроту и выносливость.

Литература:

1. Нуриддинова М.М. «Methods usage of moving games to develop physical skills and abilities of preschool children» //in Library - 2019. Т.:, 2019. №. 2. – Р. 48-49.
2. Усмонходжаев Т.С., Нуриддинова М.М. и др.,. Энциклопедия национальных видов спорта и народных игр Узбекистана Т.: Заминашр-2022. 375-С.